

ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6483582>

Сайфуллаев Асилбек Жахонгир угли

Студент Ташкентского государственного юридического
университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: asilbekhsayfullev@gmail.com

Ачилова Лилия Илхомовна

Научный руководитель:

PhD, доцент

Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: Такая способность, как конкуренция возникает в результате выхода на рынок множество производителей, который производят один и тот же товар, что и с вами. На самом деле, чтобы ваш товар смог осилить конкуренцию среди других товаров, ваш товар должен быть качественным и дешевым. Исходя от этого, в этой статье рассмотрены как осилить конкуренцию и какие пути на самом деле существует для противодействия.

Ключевые слова: Конкуренция, предпринимательство, конкурентоспособность, эффективность

FEATURES AND ROLE OF COMPETITION IN MODERN ENTREPRENEURSHIP

Sayfullaev Asilbek Jakhongir ugli

Student of Tashkent State Law

University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: asilbekhsayfullev@gmail.com

Achilova Liliya Ilxomovna

Scientific adviser:

Tashkent state university of law

Abstract: Such an ability as competition arises as a result of the entry into the market of many manufacturers who produce the same product as you. In fact, in order for your product to be able to overcome competition among other products, your product must be of high quality and cheap.

Based on this, this article discusses how to strengthen competition and what ways actually exist to counteract it.

Keywords: *Competition, entrepreneurship, competitiveness, efficiency*

Конкуренция возникает в результате выхода на рынок множество производителей, которые производят похожий товар. На самом деле, чтобы ваш товар смог осилить конкуренцию среди других товаров, ваш товар должен быть качественным и дешевым, хотя не всегда дешевле, потому что качество превыше всего. Конкуренция возникает в результате выхода на рынок множество производителей, которые производят похожий товар. На самом деле, чтобы ваш товар смог осилить конкуренцию среди других товаров, ваш товар должен быть качественным и дешевым, хотя не всегда дешевле, потому что качество превыше всего.

Во-первых, конкуренция – это, в каком-то смысле битва между производителями определенных товаров, между субъектами в экономике, где эти субъекты всячески стараются захватить рынок и реализовать собственный товар, целью которых, является получение высоких прибылей. Под термином «конкуренция» понимается взаимосвязь между рынком и экономикой. Изначально конкуренция начала развиваться в период 16 -19 века. Со временем конкуренция стала приобретать более легализованную цивилизованную форму, начались производиться все новые виды товаров, которые по качеству не уступают другим товарам, которые уже существует. Человек каждый день сталкивается с конкуренцией, так как на он постоянно конкурирует почти во всех сферах.

Существуют и другие определения конкуренции. По мнению Ф.Перру конкуренция — это "акт постоянной угрозы подрыва и постоянного пересмотра суверенитета в рамках таких правил игры, обеспечивающих креативность и выбор". Человек всегда старается продавать дороже, покупать дешевле, приносить пользу себе [4]. Но этот человек не один. Поэтому нам приходится сталкиваться с постоянной конкуренцией. Конкуренция здесь не означает конкуренции, а скорее относится к степени зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка.

Во-первых, конкуренция способствует формированию равновесной цены, уравнению спроса и предложения. Производитель, как и покупатель, всегда должен сосредоточиться на рыночной цене. Таким образом, конкуренция способствует компромиссу между

продавцами и покупателями. Деконструкция способствует компромиссу между продавцами и покупателями.

Во-вторых, конкуренция способствует социально нормальным условиям производства и продажи товаров и услуг. Он говорит производителям товаров, сколько капитала они должны вложить в производство определенного товара.

В-третьих, конкуренция способствует научно-техническому прогрессу и повышает эффективность производства. Поскольку конкуренция служит стабилизатором цен, можно сделать вывод, что во время рыночной конкуренции победит тот, у кого есть товары высокого качества и по самым низким ценам [3]. Для этого необходимо постоянно обновлять условия производства, вкладывать значительные средства в совершенствование технологий.

В-четвертых, при столкновении рыночных вопросов усиливается социально-экономическая стратификация.

На самом деле конкуренция, которая является свободной, сможет ликвидировать все существующие формы дискриминации потребителей. В Узбекистане в государственной политике, направленной на формирование конкурентной среды, важное место занимает приватизация, создание других форм собственности за счет государственной собственности. В результате приватизации, во-первых, имущество переходит в руки его собственников, а во-вторых, возникает многоукладная экономика и конкурентная среда. Таким образом, основным путем формирования конкурентной среды в Узбекистане является переход от государственной монополии, исключая конкуренцию, к рыночной системе, который основан на существовании негосударственных, различных форм хозяйствования и требующей, насколько это возможно, свободной конкуренции. Это обуславливает необходимость формирования конкурентных отношений, прежде всего, появления самостоятельных свободных товаропроизводителей, так как основным условием конкуренции [2] является наличие свободных хозяйствующих субъектов, имеющих свои интересы на основе обособленности, имущественной ответственности и принимающих на себя предпринимательские риски, их связь через рынок.

Однако следует отметить, что для создания полноценной конкуренции у нас в Республики Узбекистан, существует некоторые недостатки в сфере законодательства, который может регулировать именно эту сферу. И.Каримов в своем докладе отметил, что на

первой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан второго созыва, либерализация экономики — это повышение свободы и самостоятельности хозяйствующих субъектов, устранение существующих барьеров на пути развития предпринимательской деятельности. Также в выступлении Президента нашей страны февраля месяца 2000 года на заседаниях Кабинета Министров обозначены конкретные направления либерализации бизнеса, предоставления ему экономической независимости. Позже в Узбекистане вступил в силу закон «об ограничении монополистической деятельности» на основе, которого был разработан ряд нормативных документов, направленных на развитие конкуренции [5]. Согласно данному закону, запрещается умышленное создание дефицита на рынке, монополизация цен, воспрепятствование проникновению на рынок конкурентов, применение неконкурентных методов конкуренции. Нарушители закона обязаны возместить ущерб, причиненный оппоненту, уплатить штраф, лишиться полученного путем обмана.

На основании Законов Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», Законов Республики Узбекистан «О Конкуренции» особое внимание уделено созданию механизма, не допускающего недобросовестной конкуренции, в том числе выпуска на рынки Республики товаров, не отвечающих установленным требованиям. Вся проводимая в республике работа по формированию конкурентной среды служит формированию рыночной экономики. Таким образом, основным путем формирования конкурентной среды в Узбекистане является переход от государственной монополии, исключаящей конкуренцию [9], к рыночной системе, который основан на существовании негосударственных, различных форм хозяйствования и требующей, насколько это возможно, свободной конкуренции. Это обуславливает необходимость формирования конкурентных отношений, прежде всего, появления самостоятельных свободных товаропроизводителей, так как основным условием конкуренции является наличие свободных хозяйствующих субъектов, имеющих свои интересы на основе обособленности, имущественной ответственности и принимающих на себя предпринимательские риски, их связь через рынок.

В-третьих, много предприятий работают по льготным условиям, в связи с чем другие предприятия не могут выдержать конкуренцию и закрываются или становятся банкротами. Также есть предприятия монополисты, где для их деятельности открыты все двери и нет

конкурентов. Однако, конкуренция – это и есть борьба между производителями и предприятиями. Несмотря на то, что конкуренция имеет важное значение, она также имеет собственные отрицательные и положительные стороны. В данном случае конкуренция приспособляет товар к высокому спросу, с другой стороны, [8] это имеет негативное влияние для экологических нарушений. Именно в сфере предпринимательства, необходимо развивать конкуренцию в целях обеспечения коммерческого успеха. Кроме того, если товар конкурентоспособен, то этот товар становится основным фактором качественной жизни, так как такой товар способен отвечать на все требования рынка. В данном случае, конкуренция в предпринимательстве считается случаем соперничества между природой и обществом, однако в современном предпринимательстве больше всего лидирует именно социальные предпосылки.

Предприниматели, которые конкурируют, должны иметь способность влияния на соперников. Однако при осуществлении конкурентных действий, предпринимательства не должны забыть об обеспечении безопасности и устойчивого развития своего бизнеса. В своей книге Пол Хейне отметил, что он сравнивает бизнес многополосной автомобильной дорогой, где каждый водитель на хорошем автомобиле [7] стремится перестроиться как можно ближе к левым рядам, где есть возможность развить более высокую скорость. В данном случае и бизнесмены стараются войти в рынок и все больше и больше получать прибыль [1].

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить: конкуренция — это сложное многогранное явление. Существует множество её видов и методов. Этот элемент экономики следует оценивать как жизненно важную и наиболее мощную силу развития экономики. Проблема конкуренции изучается многими экономистами, как за рубежом, так и в нашей стране. Но лишь изучить это явление недостаточно [6]. Важно еще и правильно применить полученные знания на практике. Проблема многих государств - выбрать наиболее приемлемую форму конкуренции для своего государства. Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального функционирования рыночной экономики. Но как любое явление имеет свои плюсы и минусы. К положительным чертам можно отнести: активизацию инновационного процесса, гибкое приспособление к спросу, высокое качество продукции,

высокую производительность труда, минимум издержек, реализацию принципом оплаты по количеству и качеству труда, возможность регулировки со стороны государства. К негативным последствиям - "победа" одних и "поражение" других, различие в условиях деятельности то, есть льготы, которые ведут к нечестным приемам, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, экологические нарушения и др.

Список использованной литературы:

1. Рубин Ю.Б., Поталова О.Н. Учебно-методические материалы: Конкуренция в экономике. Как противостоять и противодействовать соперникам и нужно ли это делать? – С. 108-110.
2. Ермолов.М.Г., Набиев.Р.А. Вестник Удмуртского Университета: Теоретические аспекты понятия «Конкуренция» - С.38,40.
3. Шодмонов Ш., Журяев.Т., «Лекции по экономической теории».
4. Егоров.А.С., Аналитические материалы и статьи// «Конкуренция и конкурентоспособность предприятий в 2020-2021 года».
5. Василевская А.А., Лунин И.А. «Конкуренция и её роль в современной экономической системе»
6. Ruzinazarov, Shukhrat Nuralievich, Nilufar Khodji-Akbarovna Rakhmonkulova, and Liliya Ilkhomovna Achilova. "Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 1938-1947.
7. Ачилова, Лилия Илхомовна, and Нодирбек Мухторжон Ўғли Хасанов. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЕНГИЛ АВТОМОБИЛЬ БОЗОРИНИ МОНОПОЛИЯГА ҚАРШИ ТАРТИБГА СОЛИШ МУАММОЛАРИ." Scientific progress 2.1 (2021): 434-440.
8. Khalikov, S., Liu, W., Turueva, M., & Achilova, L. "Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry". The Open Transportation Journal, 15, (2021): 160-169.
9. Ачилова, Л. И. (2020). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ. In ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (pp. 18-28).
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172815&pf=1>